

судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – Издательский Дом СПбГУ. 2012. – с. 378-383.

16. Сасов А.В. Разграничение понятий «антропологический тип» и «этническая общность» при криминалистическом описании внешности человека/ Сасов А.В., Кузнецова Л.А.// Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 – 20 – С. 163-169

6. Civil society stakeholder views on forensic DNA phenotyping: Balancing risks and benefits // URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518963/>.

УДК 343.132

DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

СМИРНОВ А.А.,

к.ю.н., доцент,

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам, касающимся организационно-правовых вопросов формирования межведомственной следственно-оперативной группы. Сделана попытка обосновать необходимость поднять уровень ответственности руководителей СОГ, одной из целей которых является расследование сложных преступлений.

Совместно с руководством органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует выработать единообразный алгоритм создания и функционирования СОГ.

Обращено внимание на существующие в этом отношении проблемы правового и организационного характера, а также предложены пути их решения с учетом современного состояния законодательства и тенденций развития преступности.

***Ключевые слова:** преступность, следственные органы, орган дознания, правоохранительный орган, прокурор, следователь, оперативный сотрудник*

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES OF THE FORMATION OF THE INVESTIGATIVE TASK FORCE

SMIRNOV A.A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
SEI HE "Donetsk National University"
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to issues related to organizational and legal issues of the formation of an interdepartmental investigative task force. An attempt is made to justify the need to raise the level of responsibility of the heads of SOG, one of the goals of which is the investigation of complex crimes. Together with the management of the bodies carrying out operational investigative activities, it is necessary to develop a uniform algorithm for the creation and functioning of the SOG. Attention is drawn to the existing problems of a legal and organizational nature in this regard, and ways of solving them are proposed taking into account the current state of legislation and trends in the development of crime.

Keywords: *crime, investigative bodies, body of inquiry, law enforcement agency, prosecutor, investigator, operative*

Постановка задачи. Успешная борьба с преступностью требует постоянного совершенствования деятельности органов предварительного следствия. Трудности, связанные с раскрытием и расследованием особо сложных преступлений, обуславливают необходимость объединения процессуальных возможностей следственных и в непроцессуальной оперативной работы сотрудников органов дознания правоохранительных ведомств.

Формой такого взаимодействия, предполагающее согласованное осуществление следственной и оперативно-розыскной деятельности, направленной на быстрое, своевременное и полное раскрытие преступлений, является межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой могут входить следователи и оперативные сотрудники существующих в Донецкой Народной Республики (далее - ДНР) правоохранительных ведомств.

Актуальность статьи. В уголовно-процессуальном законе не предусмотрено специальной статьи, которая регламентировала бы совместную деятельность следователя и оперативных сотрудников правоохранительных ведомств, при расследовании уголовных дел в рамках единой организационной структуры. Нет и самостоятельных ведомственных и межведомственных нормативных актов, которые бы в полной мере регламентировали порядок формирования и деятельность следственно-оперативных групп, в том числе и

межведомственных. В свою очередь это требует от уголовно-процессуальной науки разработки актуальных проблем создания таких групп, выдвинутых практической необходимостью предварительного следствия.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. О необходимости создания следственно-оперативных групп для расследования «замаскированных преступлений», «резонансных преступлений», «неочевидных», «тяжких преступлений», «особо опасных преступлений», «сложных преступлений» учеными-юристами сказано много слов [1-4], а в практических органах проведено немало соответствующего уровня заседаний и встреч. Но, к сожалению, в них не нашло достаточно полного отражения вопрос создания именно межведомственных следственно-оперативных групп и участия в их составе следователей различных правоохранительных структур.

Таким образом, *целью данной статьи является раскрытие организационно-правовых вопросов формирования межведомственной следственно-оперативной группы, а также выработать единообразный алгоритм создания и функционирования СОГ.*

Изложение основного материала исследования. Изучение теории и практики создания и деятельности межведомственных следственно-оперативных групп показывает, что существует много неразрешенных вопросов, имеющих процессуальный и организационный аспекты. Порядок формирования межведомственных следственно-оперативных групп как формы взаимодействия следственных подразделений и органов дознания правоохранительных ведомств, требует исследования и уточнения.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на основания создания межведомственных следственно-оперативных групп.

С уверенностью можно утверждать, что ориентиром для определения оснований создания следственно-оперативных групп могут быть обстоятельства, предусмотренные уголовно-процессуальным законом как основы для производства расследования по делу несколькими следователями. Как известно, Уголовно-процессуальный кодекс (далее - УПК) предусматривает создание только следственных, а не следственно-оперативных групп, тем более - межведомственных. В следственную группу могут входить только следователи, а не следователи и сотрудники оперативных

подразделений. Поэтому, можно прийти к выводу, что не следует считать ст. 132 УПК ДНР как основание для создания следственно-оперативной и межведомственной следственно-оперативной группы [5].

Однако необходимо обратить внимание на то, что положение, указанное в этой статье, может быть основой для создания таких групп.

Таким образом, можно выделить следующие основания создания межведомственных следственно-оперативных групп:

а) сложность получения большого по объему доказательственного массива информации, значительное количество субъектов, которые участвовали в преступной деятельности и характер преступной группировки;

б) большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по многоэпизодным уголовным делам;

в) реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов различных правоохранительных органов;

г) расследование особо сложных преступлений против жизни и здоровья «первых лиц государства»; в сфере экономики, в том числе в кредитно-финансовой, банковской систем, внешнеэкономической деятельности; связанных с проявлениями коррупции в действиях высокопоставленных должностных лиц, организованной преступностью, имеющей межрегиональный и межгосударственный характер и т.д.

Вместе с тем при создании межведомственной следственно-оперативной группы есть проблемы, которые остаются неопределенными, что препятствует ее эффективной деятельности и функционированию. Очень важно правильно оформить решение о создании такой группы, так как следователи и оперативные сотрудники органа дознания правомочны приступить к производству расследования только тогда, когда их полномочия надлежащим образом отражены в материалах уголовного дела. Однако, ни следователь, ни начальник следственного подразделения не имеют необходимой распорядительной власти для создания межведомственной следственно-оперативной группы. Не может решить этот вопрос и правоохранительного органа, поскольку указанное лицо, будучи начальником органа дознания, не имеет достаточных процессуальных прав для создания группы, в которую

входят не только оперативные работники, но и следователи, тем более сотрудники различных правоохранительных ведомств.

В данном случае справедливо можно утверждать, что меры, связанные с координацией деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, согласно ст.8 Закона ДНР «О прокуратуре» относится к компетенции прокуратуры [6], поэтому межведомственная следственно-оперативная группа может и должна создаваться постановлением прокурора.

Каждый раз, решая вопрос о целесообразности создания межведомственной следственно-оперативной группы, прокурор должен учитывать объем и характер будущего следственного производства, определить структуру и персональный состав группы. В частности выяснить, является ли целесообразным включение вместе со следователем прокуратуры-следователя органов государственной безопасности, а также органов внутренних дел, в зависимости от вида (квалификации) расследуемого преступления и тому подобное [7].

Поскольку для обеспечения сбора достаточных доказательств, их закрепления и дальнейшего эффективного использования является необходимым привлечение следователей различной компетенции, которые специализируются на проведении соответствующих мероприятий по расследованию и раскрытию преступлений определенных категорий, то в межведомственную следственно-оперативную группу, кроме них, могут входить и сотрудники оперативных подразделений различных правоохранительных ведомств.

Из органов государственной безопасности, например, это могут быть сотрудники подразделений разведки и контрразведки, в компетенцию которых входит:

- охрана высокопоставленных лиц Республики;
- обеспечение сохранности государственной тайны во всех сферах жизнедеятельности государства;
- создание и использование специальных методик и средств, препятствующих террористической и экстремистской деятельности;
- проникновение в специальные службы и организации иностранных государств, осуществляющих деятельность, подрывающую безопасность Республики и т.д.

В состав межведомственной следственно-оперативной группы также могут быть включены и сотрудники: уголовного розыска, на

которых возложено установление и разоблачение лиц, которые готовят и совершили тяжкие преступления, а также преступления, совершенные квалифицированным способом, с применением огнестрельного или холодного оружия или группой лиц; отдела борьбы с экономической преступностью, которые специализируются на раскрытии преступлений в сфере экономики; подразделения Госавтоинспекции; специальных подразделений по борьбе с налоговыми правонарушениями; оперативные работники специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД и тому подобное.

Осуществляя надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, прокурор, в пределах своих полномочий, согласно ст. 243 УПК ДНР имеет право:

1) поручать органам дознания выполнения следственных действий, а также давать указания о принятии необходимых мер для раскрытия преступлений и обнаружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся в производстве прокурора или следователя прокуратуры;

2) передавать дело от одного органа предварительного следствия другому;

3) указания прокурора органам, проводящим оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, о возбуждении уголовных дел и производстве расследования, которые даются в соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, являются обязательными для этих органов [5].

Также прокурор, в соответствии со статьями 8 и 30 Закона ДНР «О прокуратуре», наделен полномочием координировать деятельность и, осуществляя надзор, принимать меры по согласованию действий органов внутренних дел, органов государственной безопасности и других правоохранительных органов в борьбе с преступностью [6]. Действительно, никто, кроме прокурора, не может принять одинаково обязательное для следственных и оперативно-розыскных подразделений различных правоохранительных органов решение, потому что он - представитель надзора за законностью, и в том числе за законностью в деятельности органов следствия и дознания независимо от их ведомственной принадлежности.

Однако вынесению постановления должно предшествовать принятие совместного решения прокурора, осуществляющего надзор,

и соответствующих начальников правоохранительных ведомств и подразделений, участие сотрудников которых необходимо для расследования конкретного преступления межведомственной следственно-оперативной группой. Также, прокурор принимает решение и о замене членов группы, расформировании группы, но, безусловно, по согласованию с заинтересованными руководителями подразделений правоохранительных органов, сотрудники которых входят в состав группы, о чем выносит соответствующее постановление [8].

Кроме того, прокурор, который осуществляет надзор за расследованием и раскрытием преступлений, также имеет право участвовать в проведении предварительного следствия без принятия дела к своему производству.

Таким образом, если прокурор проводит расследование уголовного дела в полном объеме, то он должен вынести постановление о принятии дела к своему производству. Следовательно, он может быть и руководителем межведомственной следственно-оперативной группы.

Инициатором создания межведомственной следственно-оперативной группы может быть:

- прокурор, который непосредственно осуществляет надзор;
- вышестоящий прокурор;
- следователь, который сначала принял дело к своему производству;
- начальник следственного подразделения;
- начальник подразделения, осуществляющего проверку и реализацию материалов оперативно-розыскной деятельности по данному уголовному делу;
- руководитель соответствующего правоохранительного органа.

Инициатор представляет руководителям других правоохранительных органов обоснование о необходимости создания межведомственной следственно-оперативной группы с расчетом необходимых сил сотрудников правоохранительных органов, участие которых необходимо в расследовании уголовного дела, а также материально-технического и финансового обеспечения работы группы.

Достаточно важным вопросом является выбор руководителя группы, поскольку на него возлагается обязанность руководства коллективом следователей и оперативных работников,

контролировать действия всех участников группы. При выборе руководителя (старшего) межведомственной следственно-оперативной группы необходимо исходить из того, что МГБ, МВД, прокуратура и т.п. являются самостоятельными правоохранительными органами, и потому нельзя опираться на такой критерий, как занимаемое должностное положение (например, следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела) или наличие высшего, чем у других следователей, звания или классного чина.

Утвердительно можно говорить, что вопрос о назначении руководителя межведомственной следственно-оперативной группы должен базироваться на двух критериях, а именно: во-первых, на выборе наиболее компетентного следователя по расследованию отдельного вида преступления; во-вторых, на подследственность уголовного дела следователю.

Но если второй фактор - подследственность, не позволяет определить компетентного следователя, то в действие вступает правило, приведенное выше - обращение к прокурору с вопросом передачи дела от одного следователя другому. Иначе говоря, общее руководство следователями и оперативными работниками и персональная ответственность за проведение ими процессуальных действий должны возлагаться на представителя того ведомства, в компетенцию которого входит расследования конкретного вида преступления [1].

При значительном объеме работы и большой численности группы могут назначаться заместители руководителя. Прокурор, надзирающий за соответствующими органами предварительного следствия, может назначать руководителем межведомственной следственно-оперативной группы начальника следственного подразделения правоохранительного ведомства, которое принимает участие в расследовании преступления или одного из следователей. Это может быть следователь, в производстве которого сначала находилось уголовное дело или следователь иного ведомства, которому прокурор, если признает это необходимым, передал дело [2].

Поскольку главная роль в деятельности межведомственной следственно-оперативной группы предстоит следователю-руководителю, то он:

а) несет персональную ответственность за организацию работы группы и подчиненных сотрудников, соблюдение законности, достижение конкретных результатов в расследовании и раскрытии преступлений;

б) принимает решение о направлении расследования дела, выносит от своего имени постановления о привлечении лиц в качестве обвиняемых, о закрытии дела, представление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, подписывает обвинительное заключение и т.п.;

в) организует взаимодействие участников межведомственной следственно-оперативной группы и тому подобное.

В случае необходимости руководитель группы принимает участие в оперативных совещаниях, где заслушиваются итоги выполнения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию и раскрытию преступления, которые проводятся с участием прокурора, осуществляющего надзор, или уполномоченного прокурора, руководителей соответствующих подразделений правоохранительных органов [3].

Заслуживают внимания основания выполнения сотрудниками органов дознания следственных и оперативно-розыскных мероприятий по делу. Взаимоотношения следователя с органом дознания регулируются уголовно-процессуальным законом и основанными на нем нормативными актами, согласно которым следователи наделяются правом давать поручения и указания органам дознания о выполнении следственных и розыскных действий и требовать от них помощи при производстве отдельных следственных действий (ст. ст. 116,126,131,225 УПК ДНР). Дело в том, что включение в состав группы оперативных работников не наделяет последних полномочиями следователя, то есть не предоставляет необходимых процессуальных полномочий на осуществление следственных действий по уголовному делу.

Однако на сегодняшний день назрела оперативно-служебная необходимость, наделить данных сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы выполнение следующих функций:

1. Производство следственных действия.
2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Так, оперативно-розыскные мероприятия они могут проводить по поручению начальника органа дознания, старшего (руководителя) группы, следователя, прокурора и на свое усмотрение. При

выполнении же отдельных следственных действий, нет нужды каждый раз давать письменное поручение для их производства сотрудникам органов дознания. Но понятно, что инициатива проведения того или иного следственного действия оперативным работником, безусловно, должна исходить от следователя. Поэтому мы предлагаем в постановлении о создании следственной группы одним из пунктов в резолютивной части закрепить, что определенный сотрудник соответствующего органа дознания выполняет розыскные и следственные действия по поручению следователя.

В плане же расследования и распределения функциональных обязанностей между членами группы следует отметить, какие действия должен выполнять работник оперативной службы. В этом случае достаточно будет устного поручения следователя работнику органа дознания, и таким образом отпадет необходимость в письменных поручениях следователя в каждом случае выполнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Письменное поручение может быть вынесено в случаях, когда для производства следственного действия необходимо вынесение соответствующего постановления или выполнение следственных действий в другом населенном пункте и тому подобное.

За последние годы сотрудниками правоохранительных органов накоплен положительный опыт совместного проведения расследования особо сложных дел и практикой выработаны основные принципы их взаимоотношений.

В результате сочетания процессуальных действий следователей и оперативно-розыскных мероприятий (применение которых является исключительной компетенцией оперативных подразделений) в деятельности межведомственной следственно-оперативной группы, достигается наибольшая эффективность в сборе доказательств и установлении истины по делу, что позволяет в короткий срок раскрывать особо сложные и опасные преступления. При такой форме организации работы облегчается взаимный обмен информацией между членами группы, работа по уголовному делу ведется одновременно, организовано, в условиях постоянного делового контакта, что в целом улучшает процесс расследования [4].

Но, как известно, ни одна из форм взаимодействия следственных и оперативных подразделений правоохранительных ведомств не будет выполняться с достаточной степенью эффективности без соответствующей правовой регламентации.

Кажется, что именно от степени четкости и полноты нормативного закрепления зависит и уровень практической реализации деятельности межведомственных следственно-оперативных групп.

Таким образом, в связи с чрезвычайностью правового статуса межведомственных следственно-оперативных групп, необходимо законодательно закрепить порядок их создания в уголовно-процессуальном законодательстве ДНР.

Список использованных источников

1. Литвишко, П.А. Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп в СНГ: текущий этап нормотворчества / П.А. Литвишко // Российский следователь. – 2010. – № 4.- С.15-19.

2. Травкин, Е.А. Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2011. – 28 с.

3. Волынский, А.Ф. Мифы и предубеждения как барьеры на пути совершенствования организации расследования преступлений // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. мат-лов междунар. конф. к 60-летию д-ра юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ В. В. Николюка. Орел, 2016. - С. 89-94.

4. Костюкевич, Д.В. Понятие и сущность следственно-оперативной группы как организационно-тактической формы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел // I Минские криминалистические чтения: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 20 декабря 2018 г.): в 2 ч. / УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Минск, 2018. - Ч. 1. - С. 198-201.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 10.09.2018 № 240-ИНС) / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. О прокуратуре [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 243-ИНС [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 31 августа 2018г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su//zakonodatelnaya->

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/

7. Матвейчев, Ю.А. Теоретические, правовые и организационные основы расследования уголовных дел следственно-оперативными группами: моногр. / Ю.А. Матвейчев. - Могилев: Могилёвский институт МВД, 2016. - 140 с.

8. Матюк, А.В. Взаимодействие следователя Следственного комитета Республики Беларусь с органом дознания при раскрытии и расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Матюк. - М., 2019. - 195 с.